

FASHIZM NIMA?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602527>

Azimova Ganjina Faxriddinovna

O'zMU Tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Annotasiya: *Mazkur maqolada Fashizm atamasi haqida to'liqroq malumot berishga harakat qilingan.*

Kalit so'zlar: *Fashizm, Germaniya, Italiya, Adolf Gitler, Benito Mussolini, Ispaniya, Frantsisko Franko, Argentinada Xuan Peron, rejim, millat, hokimiyat, monarx, konsepsiya, demokratiya.*

Fashizm (ital. fassismo – to'da, birlashish) – totalitar tipdagi siyosiy diktaturaga asoslangan hokimiyatning siyosiy konsepsiyasi¹. Bu konsepsiyaga binoan, faqat yuqoridan pastga qarab buyruq beriladi. Fashizm demokratiyaning qaramaqarshisi va uni inkor etish hisoblanadi, u hokimiyatning bo'linishiga yo'l qo'ymaydi. Jahon tarixida Fashizmning bir necha ko'rinishlari uchragan. Jumladan, Italiyada totalitar rejim hokimiyati, Germaniyada natsistlar Fashizmi, Portugaliyada harbiysiyosiy Fashizm, Ispaniyada harbiy otryadlar Fashizmning har qanday ko'rinishi demokratiya tartibotlari va qadriyatlarini hech qachon e'tiborga olmaydi, bunday tizimda inson qadri, erkinligi, huquqlari poymol qilinadi. Hokimiyatning jamiyat hayotining barcha jihatlariga haddan tashqari aralashuvi natijasida hamma sohalarni qattiq nazoratga oluvchi totalitar siyosiy partiya shakllanadi va u davlatmonopol tashkilotiga aylanadi. Fashizm ana shunday tashkilotga va "dohiy"ning e'tiroz bildirib bo'lmaydigan obro'-e'tiboriga tayanadi.

Fashistik rejim inson manfaati, inson omili bilan aslo hisoblashmaydigan yovuz rejim bo'lib, barcha xalqlarni, shu jumladan, o'z xalqini ham azobuqubatga qo'yadi. Dinsizlik, umuman dinga dushmanlarcha munosabatda bo'lish; huquqiy totalitarizmni barpo etish; partiya yakka hukmronligini o'rnatish, bunday sharoitda kuchayadigan korrupsiya va axloqiy buzilishlar; millatchilik va jangari shovinizm, safsatabozlik, laganbardorlik, despotiyani avj oldirish, fuqarolarni, butun aholini qo'rquv ostida saqlash, inson ongi va tafakkurini bo'ysunish ruhida tarbiyalash; hurfikrlik, erkinlikka intiluvchilarga nisbatan terror o'tkazish, Fashizmni tavsiflovchi xususiyatlardir. Fashizm umummilliy bo'hronlar yoki

¹ "Fashizm" O'zME. F- harfi. Birinchi jild. Toshkent, 2000.

keskin o'zgarishlar sharoitida ijtimoiy nochor guruhlar orasida o'ziga tayanch topadi. Fashizmning ko'pgina belgilari turli ijtimoiy hamda o'ng va so'l ko'rinishdagi milliy harakatlarga xosdir. G'oyaviy asosda qaramaqarshiliklar ko'rinib tursada (masalan, "sinf" yoki "millat") jamiyatni siyosiy safarbar etish yo'llari, terroristik hukmronlik usullari jihatidan totalitar harakatlar va bolshevizm, stalinizm va boshqa rejimlar Fashizmga yaqin turadi. Demokratik tartiblar bo'sh bo'lgan sharoitda fashistik tipdagi harakatlar rivojlanib, fashizmning jiddiy xavfga aylanish imkoniyati saqlanib qoladi.

Fashizm - bu murakkab mafkura. Fashizmning ko'plab ta'riflari mavjud. Ba'zi odamlar buni siyosiy harakatlar turi yoki siyosiy falsafa yoki ommaviy harakat sifatida tasvirlaydilar. Aksariyat tariflar fashizm avtoritar va millatchilikni har qanday narxda targ'ib qiladi degan fikrga qo'shiladi, ammo uning asosiy xususiyatlari munozarali masaladir. Fashizm odatda Birinchi Jahon urushidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan nemis natsistlari va italiyalik rejimlari bilan bog'liq, biroq boshqa bir qancha mamlakatlar fashistik rejimlarni yoki ularning elementlarini boshdan kechirgan. Germaniyada Adolf Gitler, Italiyada Benito Mussolini, Ispaniyada Frantsisko Franko va Argentinada Xuan Peron XX asrning taniqli fashist rahbarlari bo'lgan.

Tarixchilar tomonidan fashizm juda keng o'rganilgan, ayniqsa Nyu-Yorkdagi Kolumbiya Universitetining ijtimoiy fanlar bo'yicha professori, fashizmni o'rganishning otasi deb hisoblanadigan. Robert Pakston fashizmni "XX asrga xos siyosiy amaliyotning bir shakli, bu anti-targ'ibotchilar uchun zamonaviy tashviqot uslublari bilan ommaviy g'ayratni uyg'otadi" deb tariflagan.

Fashizm davlatning mutlaq hokimiyatini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, mutlaq hokimiyat monarx qo'lida bo'lish g'oyasiga va mutlaq monarxiyalar bilan bog'liq bo'lgan feodalizmga qarshi chiqdi. Ma'rifatparvarlik davrida fashizm rivojlanishini shakllantiradigan bir qator mafkuraviy ta'sirlar paydo bo'ldi. Gerder ushbu "Millatchilik" atamasini madaniy hodisani tavsiflash uchun ishlab chiqdi. Bu vaqtda millatchilik keyinchalik paydo bo'lgan millatchilikning siyosiy mafkurasiga ishora qilmadi. Germaniya fashistlari o'zlarini oriy irq vakillari deb bilishgan va shuning uchun ham ular hamma irqlardan yuqori bo'lishimiz zarur degan nuqtai nazarga kelishgan. Fashistlarning bu da'volari ularning "millatchilik" va "irqchilik" g'oyalarini kuchaytirgan. Dunyoga ustun bo'lishlik orzularini rejaga aylantirib uni amalga oshirish uchun ko'p zahmat chekishlariga to'g'ri kelgan, garchi bu g'oya o'z natijasini bermagan bo'lsa-da, uning dunyo xalqlariga ta'siri sezilarli bo'lgan.

Fransuz inqilobi va uning siyosiy merosi fashizm rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Fashistlar Fransuz inqilobini, asosan, liberal g'oyalarni qamrab olishiga olib kelgan, salbiy voqea sifatida qaraydilar. Bular, liberal demokratiya, antiklerikalizm va ratsionalizm kabi g'oyalardir. Frantsiya inqilobining muxoliflari dastlab konservatorlar va reaksionerlar edilar, ammo keyinchalik inqilob marksistlar tomonidan burjua xarakteri va uning universalistik tamoyillariga qarshi chiqqan irqchi millatchilar tomonidan tanqid qilindi. Irqchi millatchilar, xususan, "past irq'larga" (Yahudiylar) ijtimoiy tenglik bergani uchun Frantsiya inqilobini qoraladilar. Mussolini Frantsiya inqilobini liberalizmni rivojlantirgani uchun qoraladi, ilmiy sotsializm va liberal demokratiya, shuningdek, fashizm ushbu mafkuralarning hayotiyiligini saqlab qolgan barcha elementlarni ajratib olgan, ulardan foydalanganligini va fashizm Frantsiya inqilobini avj oldirgan sharoitlarni tiklash istagi yo'qligini tan oldi. Fashizm inqilobning asosiy qismlariga qarshi chiqqan bo'lsa-da, fashistlar uning boshqa tomonlarini qo'llab-quvvatladilar, ammo Mussolini inqilobning O'rta asrlarning qoldiqlarini, masalan, fuqarolarga pul to'lash, majburiy mehnatni yo'q qilishni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi va Frantsiya inqilobining bu borada foydasi borligini ta'kidladi. Bu shunchaki siyosiy partiya emas, balki butun frantsuz millati uchun sabab bo'lgan. "Natsistlar Frantsiya inqilobini yahudiylar hukmronligida ayblashdi va Masonlar va inqilobning Frantsiyani o'tmish tarixidan butunlay uzib tashlash niyatida bo'lganligi chuqur tashvishga tushdi, chunki fashistlar ma'rifatparvarlik fazilati deb ta'kidlagan tarixni rad etishdi"².

Gaetano Moska o'zining "Hukmron sinf" (1896) asarida barcha jamiyatlarda "uyushgan ozchilik", "tartibsiz ko'pchilik" ustidan hukmronlik qiladi, degan nazariyani ishlab chiqdi. Moska jamiyatda faqat ikkita sinf mavjudligini ta'kidladi: "hukmdorlar" (uyushgan ozchilik) va "boshqarilgan" (uyushmagan ko'pchilik). Shuningdek, u uyushgan ozchilikning uyushganligi uni uyushmagan ko'pchilikdagi har qanday kishiga jozibador qiladi, deb ta'kidladi³. G. Moskaning nazariyasidan shunday xulosaga kelish mumkinki, ibtidoi jamiyatdan boshlab, insoniyat turli boshqaruv tizimlarini kuzatib kelmoqda va ularning deyarli barchasida "uyushgan ozchilikning", "tartibsiz ko'pchilik" ustidan hukmron bo'lgan. Bu adolatsiz boshqaruvlar insoniyat ustiga ko'p azob-uqubatlarni yog'dirgan. Fashistlar ham shu boshqaruv turini afzal bilib uni rivojlantirishgan.

Fransuz millatchi va reaksion monarxist Sharl Morras ham fashizm rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. U millatning organik birligini chaqiruvchi ajralmas

² World Fascism: A historical Encyclopedia. Volume 1. ABC-CLIO 2006.- P. 257.

³ Willam Outhwalte. The Blackwell dictionary of modern social thought. – Wiley-Blackwell. 2006. - P. 442.

millatchilikni targ'ib qildi. Morras qudratli monarx millat uchun ideal rahbar deb ta'kidlagan. Morras "Xalq irodasining demokratik tasavvufi" ga ishonmas edi, chunki u shaxssiz kollektiv vujudga kelishiga olib keldi⁴. Uning ta'kidlashicha, qudratli monarx - bu o'z hokimiyatidan foydalanib, mamlakat ichkarisidagi odamlarni birlashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan shaxsiylashtirilgan hukmdor. Morrasning ajralmas millatchiligi fashistlar tomonidan idealizatsiya qilindi va monarxizmdan mahrum bo'lgan zamonaviylashtirilgan inqilobiy shaklga o'tdi. Morrasning bu qarashi fashistlarning eng asosiy konsepsiyasiga aylandi.

Fransuz inqilobiy sindikalisti Jorj Sorel o'z asarlarida siyosiy zo'ravonlikning qonuniyligini himoya qildi va inqilobga erishish va kapitalizm va burjuaziyani umumiy ish tashlash orqali ag'darish uchun radikal choralarni ilgari surdi. Sorel o'zining eng mashhur "Zo'ravonlik haqida mulohazalar" (1908)⁵ asarida yangi siyosiy din zarurligini ta'kidlagan. Sorel o'zining "Taraqqiyot xayollari" asarida demokratiyani reaksiyon tabiati uchun qoralagan va "demokratiyadan ko'ra aristokratik narsa yo'q"⁶ deb yozgan. 1909 yilga kelib Frantsiyadagi sindikalistlarning umumiy ish tashlashi muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng, Sorel va uning tarafdorlari radikal chapni tark etishdi va radikal o'ngga qo'shilishdi, u erda jangari katolilik va frantsuz vatanparvarligini siyosiy qarashlari bilan birlashtirishga harakat qildilar, respublikaga qarshi nasroniy vatanparvarlarni qo'llab-quvvatladilar. Dastlab Sorel rasman marksizm revizionisti bo'lgan va 1910 yilda Benedetto Krosening "marksizmining parchalanishi" sababli "sotsializm vafot etdi" degan aforizmidan foydalanib, sotsializmi rad etganligini e'lon qildi⁷. 1909 yildan boshlab Sorel Charlz Morrasning reaksiyon millatchiligining tarafdoriga aylandi, u o'z navbatida demokratiyaga qarshi kurashish vositasi sifatida o'zining millatparvarlik g'oyalarini Sorel sindikalizmi bilan birlashtirishga qiziqish bildirdi. Morras "demokratik va kosmopolit unsurdan ozod bo'lgan sotsializm millatchilikka mos keladi, shuningdek yaxshi tikilgan qo'lqop chiroyli qo'lga mos keladi", deb e'lon qildi. Morras millatchiligi va Sorel sindikalizmining birlashishi italiyalik radikal millatchi Enriko Korradiniga katta ta'sir ko'rsatdi. U inqilobiy sindikalistlarning qat'iyatli harakatlari va kurashishga tayyorligi bilan o'rtoqlashadigan aristokratlar va antidemokratlar boshchiligidagi milliy

⁴ David Carroll. Frech Literary Fascism: Nationalism, Anti-Semitism and the Ideology of Culture. 1995.

⁵ Mark Antliff., Avangard fashizmi: Fransiya afsona, san'at va madaniyatni safarbar qilish, 1909-1939. Dyuk universiteti matbuoti. 2007. -P. 75.

⁶ Mark Antliff., Avangard fashizmi: Fransiya afsona, san'at va madaniyatni safarbar qilish, 1909-1939. Dyuk universiteti matbuoti. 2007. -P. 77.

⁷ Zeev Sternhell, sznyder, Mario, . The bith of fascist ideology. Priceton University Press. 1994. -P. 78

sindikalistik harakat zarurligi haqida gapirdi. Frantsiya va Buyuk Britaniyaning plutokratik rejimlariga qarshi chiqish uchun imperializm siyosatini olib borishi kerak edi. Korradining qarashlari Italiyaning Millatchilar Uyushmasidagi (ANI) keng doiradagi qarashlarning bir qismi bo'lib, Italiyaning iqtisodiy qoloqligi uning siyosiy sinfidagi korrupsiya, liberalizm va "e'tiborsiz sotsializm" bo'linish tufayli yuzaga kelgan⁸. ANI konservatorlar, katoliklar va ishbilarmon doiralari o'rtasida aloqa va ta'sirni saqlab qoldi. Italiya milliy sindikalistlari umumiy printsiplarga rioya qilishdi. Ular burjua qadriyatlarini rad etib, demokratiya, liberalizm, marksizm, internatsionalizm, fashizm, qahramonlik, hayotiylik va zo'ravonlikni targ'ib qilishdi. ANI liberal demokratiya endi zamonaviy dunyoga mos kelmaydi, degan fikrni ilgari surdi, kuchli davlat va imperializm tarafdori bo'ldi.

Fashizm mafkurasi to'g'risida juda ham ko'p olimlar ilmiy izlanishgan va o'z fikrlari aytib o'tganlar. Bugungi kunga qadar bu atamaning yangidan-yangi tariflari yuzaga kelmoqda. Shuning uchun fashistik g'oyalar haqida haligacha aniq bir ta'rifni keltirib o'tish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Sunday bo'lishiga qaramay, Fashizm va fashistlar haqida ijobiy fikr bildirib ham bo'lmaydi. Zero, ular qilqan tajovuzkorliklar insoniyat tarixida bevosita o'z ta'sirini qoldirdi va fashistlar to'g'risida salbiy fikr yaralishiga zamin yaratdi. Fashistlar o'zlarining "irqchilik" va "millatchilik" kabi mafkuralari bilan ko'plab begunoh insonlarning yostig'ini quritdilar. Ular nafaqat o'zga xalqlarni balki, o'z xalqlarini ham ayashmadi. Buning natijasida norozilik va qarshiliklar vujudga keldi. Umumuman olganda fashistik mafkura o'zining zo'ravonlik g'oyalari bilan insoniyat tarixida o'chmas iz qoldira oldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Fashizm" O'zME. F- harfi. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
2. World Fascism: A historical Encyclopedia. Volume 1. ABC-CLIO 2006.
3. Willam Outhwalte. The Blackwell dictionary of modern social thought. – Wiley-Blackwell. 2006 .
4. David Carroll. Frech Literary Fascism: Nationalism, Anti-Semitism and the Ideology of Culture. 1995.
5. Mark Antliff. Avangard fashizmi: Fransiyada afsona, san'at va madaniyatni safarbar qilish, 1909-1939. Dyuk universiteti matbuoti. 2007.

⁸ Gentile, Emillo. The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism, and Fascism. – Praeger Publishers, 2003. – P.6.2

6. Zeev Sternhell, Sznyder, Mario, . The birth of fascist ideology. Princeton University Press. 1994.

7. Gentile, Emilio. The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism, and Fascism. - Praeger Publishers, 2003.